

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №6 (20)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2025, № 6 (20)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Муस्ताкиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврұзов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)

ИНФУЗИОННО-ТРАНСФУЗИОННАЯ ТЕРАПИЯ ПРИ ТЯЖЕЛЫХ ТРАВМАХ ОРГАНОВ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ У ДЕТЕЙ (ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР)

Шамсиев А.М., Раббимова З.Ш., Юсупов Ш.А.

Самаркандский государственный медицинский университет, г. Самарканд, Узбекистан

Резюме. Травма органов брюшной полости у детей остается одной из наиболее серьезных проблем современной педиатрической хирургии и интенсивной терапии. За последние десятилетия мы наблюдаем значительные изменения в структуре детского травматизма, что связано с урбанизацией, увеличением интенсивности дорожного движения, изменением образа жизни современных детей. Особую тревогу вызывает рост частоты тяжелых абдоминальных травм. По данным различных исследований, травмы живота составляют 8-15% от всех травм у детей, при этом до 25% из них носят характер тяжелых повреждений, требующих экстренного хирургического вмешательства. Летальность при тяжелых абдоминальных травмах у детей достигает 15-20%, а при развитии геморрагического шока может превышать 40%.

Ключевые слова. Абдоминальная травма, дети, инфузионно-трансфузионная терапия, геморрагический шок, травма печени, травма селезенки, водно-электролитный баланс, кристаллоиды, коллоиды, компоненты крови, детская хирургия

INFUSION-TRANSFUSION THERAPY FOR SEVERE TRAUMAS OF ABDOMINAL CAVITY ORGANS IN CHILDREN (LITERATURE REVIEW)

Shamsiev A.M., Rabbimova Z.Sh., Yusupov Sh.A.

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. Injuries to the abdominal organs in children remain one of the most serious problems in modern pediatric surgery and intensive care. In recent decades, we have observed significant changes in the structure of childhood injuries, which are associated with urbanization, increased traffic intensity, and changes in the lifestyle of modern children. The increase in the frequency of severe abdominal injuries is of particular concern. According to various studies, abdominal injuries account for 8-15% of all injuries in children, with up to 25% being severe injuries requiring urgent surgical intervention. Mortality in severe abdominal injuries in children reaches 15-20%, and in the development of hemorrhagic shock, it can exceed 40%.

Keywords. Abdominal trauma, children, infusion-transfusion therapy, hemorrhagic shock, liver trauma, spleen trauma, water-electrolyte balance, crystalloids, colloids, blood components, pediatric surgery

БОЛАЛАРДА ҚОРИН БЎШЛИГИ АЪЗОЛАРИНИНГ ОҒИР ЖАРОҲАТЛАРИДА ИНФУЗИОН-ТРАНСФУЗИОН ДАВОЛАШ (АДАБИЁТЛАР ШАРҲИ)

Шамсиев А.М., Раббимова З.Ш., Юсупов Ш.А.

Самарканд давлат тиббиёт университети, Самарканд ш., Ўзбекистон

Резюме. Болаларда қорин бўшлиғи аъзоларининг жароҳати замонавий педиатрик жарроҳлик ва интенсив терапиянинг энг долзарб муаммоларидан бири бўлиб қолмоқда. Сўнги ўн йилликларда шаҳарлаштириши, йўл ҳаракати тезлигининг ошиши, замонавий болалар турмуш тарзининг ўзгариши сабабли болалар жароҳатланиши тузилишида сезиларли ўзгаришлар кузатишмоқда. Айниқса, қорин бўшлиғининг оғир шикастланишлари сонининг кўпайиши таъвишига солмоқда. Турли тадқиқотлар натижаларига кўра, қорин бўшлиғи жароҳатлари болалардаги барча жароҳатларнинг 8-15 фоизини ташкил этади, шундан 25 фоизгача шошилини жарроҳлик аралашувини талаб қиладиган оғир шикастланишлар ҳисобланади. Болаларда қорин бўшлиғининг оғир шикастланишларида ўлим даражаси 15-20 фоизга етади, қон кетиши натижасида шок ривожланганда эса бу кўрсаткич 40 фоиздан ошиши мумкин.

Калит сўзлар: Қорин бўшлиғи жароҳати, болалар, инфузион-трансфузион даволаш, геморрагик шок, жигар жароҳати, талоқ жароҳати, сув-электролит мувозанати, кристаллоидлар, коллоидлар, қон таркибий қисмлари, болалар жарроҳлиғи

Введение. Особую тревогу вызывает рост частоты тяжелых абдоминальных травм. По данным различных исследований, травмы живота составляют 8-15% от всех травм у детей, при этом до 25%

из них носят характер тяжелых повреждений, требующих экстренного хирургического вмешательства. Летальность при тяжелых абдоминальных травмах у детей достигает 15-20%, а при развитии геморрагического шока может превышать 40% [1].

Анатомо-физиологические особенности детского организма существенно влияют на течение травматического процесса и требуют принципиально иного подхода к интенсивной терапии. Относительно большие размеры паренхиматозных органов при слабом развитии мышечного каркаса передней брюшной стенки делают детей более уязвимыми для абдоминальных повреждений. Высокая скорость обменных процессов и меньшие компенсаторные возможности приводят к быстрому развитию шоковых состояний [2].

Инфузионно-трансфузионная терапия является краеугольным камнем интенсивного лечения детей с тяжелыми абдоминальными травмами. От правильности ее проведения во многом зависит исход заболевания. Однако подходы к инфузионной терапии у детей кардинально отличаются от таковых у взрослых пациентов. Особенности водно-электролитного баланса, различия в фармакокинетике и фармакодинамике инфузионных растворов, специфика гемодинамических реакций - все это требует глубокого понимания и индивидуального подхода [3].

К сожалению, до настоящего времени отсутствуют четкие стандартизированные протоколы инфузионно-трансфузионной терапии при тяжелых абдоминальных травмах у детей. В различных клиниках используются разные подходы, что затрудняет сравнение результатов и выработку единых рекомендаций. Кроме того, многие аспекты инфузионной терапии у детей недостаточно изучены и требуют дальнейшего исследования [4].

Современные тенденции в интенсивной терапии предусматривают переход от эмпирических подходов к доказательной медицине. Это особенно актуально для инфузионно-трансфузионной терапии, где избыточное или неадекватное введение жидкостей может привести к серьезным осложнениям. По данным ВОЗ ежегодно в результате травм от дорожно-транспортных происшествий (ДТП) обрывается жизнь более 1,25 миллиона человек, причем 48% всех случаев смерти в результате ДТП приходится на людей в возрасте 15-44 лет [3]. Лечение пострадавших требует серьезных экономических затрат, в случае инвалидизации или летального исхода наносит ощутимый моральный и финансовый ущерб государству [7, 10, 11].

Высокий уровень летальности и инвалидизации пострадавших диктует необходимость дальнейших исследований и разработок алгоритмов помощи на ранних госпитальных этапах, а учитывая то, что геморрагический шок является основной причиной потенциально обратимой смерти — разработка и внедрение в клиническую практику протокола массивной трансфузионной терапии представляется чрезвычайно важным [4].

У больных, которые поступают на лечение в хирургический стационар, довольно часто наблюдаются нарушения водно-электролитного баланса (ВЭБ). Причиной этих нарушений является как сама хирургическая патология (например, перитонит, кишечная непроходимость, пилородуоденальный стеноз), так и имеющаяся у пациента сопутствующая патология (декомпенсированный сахарный диабет, сердечная недостаточность и т.д.). От правильной оценки и коррекции нарушений во многом зависит успех осуществляемого оперативного лечения.

Предоперационная инфузионная терапия. Объемы и задачи предоперационной инфузионной подготовки зависят от многих факторов и часто значительно отличаются при подготовке к плановой и ургентной операции.

Плановые оперативные вмешательства. При подготовке пациентов к плановому оперативному лечению необходимо в первую очередь компенсировать имеющиеся нарушения гемоконцентрационных показателей. Так, в большинстве клинических ситуаций рекомендуется, чтобы перед плановой операцией уровень гемоглобина находился в пределах от 90—100 г/л и выше, уровень гематокрита не был ниже 34—36 %, а уровень альбумина составлял не менее 35 г/л. Поддержание таких показателей создает оптимальные условия для заживления послеоперационных ран, а также предохраняет от развития опасной анемии в результате возможного развития интраоперационной кровопотери.

При подготовке к плановой операции возможны три варианта алгоритма проведения инфузионной терапии:

1) больные не нуждаются в инфузионной терапии. Это касается пациентов, не имеющих существенных нарушений здоровья, которым предстоит небольшие по длительности и травматичности оперативные вмешательства. Как правило, у таких пациентов нет дегидратации и нарушений ВЭБ, а после операции они быстро начинают принимать жидкость и воду, таким образом, нарушения ВЭБ у

них не развиваются, а значит, и проведения инфузионной терапии в пе-риоперационном периоде у них не требуется;

2) у больных имеются хронические нарушения водно-электролитного обмена, которые требуют соответствующей коррекции. Чаще всего это нарушения, связанные с дефицитом одного или нескольких ионов. Например, при пилородуоденальном стенозе формируется гипокалиемический гипохлоремический алкалоз, который требует четкого определения дефицита калия и хлора и его соответствующей коррекции;

3) у больных перед плановой операцией развиваются острые нарушения ВЭБ либо в процессе обследования впервые выявляют новое сопутствующее заболевание, при котором возможны опасные нарушения ВЭБ. Примером таких нарушений может быть впервые выявленный сахарный диабет. Как известно, в Украине количество официально зарегистрированных больных сахарным диабетом значительно ниже, чем в развитых странах, в том числе в соседних странах Восточной Европы.

Причина здесь, к сожалению, не в национальных особенностях украинцев или особенностях украинской кухни, а в явном недо выявлении больных с диабетом. Вот и получается, что в огромном числе случаев сахарный диабет выявляют случайно при скрининговом обследовании перед оперативным лечением. В такой ситуации рекомендуют отложить плановое оперативное лечение на 1—2 недели для дообследования и обеспечения полной компенсации выявленного заболевания.

Экстренные оперативные вмешательства. Чаще всего такие вмешательства производят по поводу неотложных операций на органах брюшной полости. Инфузионная терапия в этих ситуациях должна быть направлена на поддержание адекватной гемодинамики, преднагрузки и сердечного выброса.

Следует помнить, что у больных с «острым животом» предоперационная подготовка значительно снижает риск развития осложнений и летальность. А недостатки инфузионной терапии могут и не иметь существенного влияния на течение операции, но обязательно проявятся в полной мере после нее.

Последствиями плохой предоперационной подготовки являются повреждения почек, легких и печени, которых вполне можно было бы избежать.

Общепризнанными при предоперационной подготовке больных с неотложными заболеваниями брюшной полости являются следующие действия:

- катетеризация двух вен (одной, желательна центральной);
- катетеризация мочевого пузыря;
- постановка назогастрального зонда;
- инфузионная терапия кристаллоидными и коллоидными растворами в объеме не менее 1,5 л.

Однако возникает вопрос: всем ли больным с явлениями «острого живота» мы будем проводить инфузионную терапию в объеме 1,5 литра? Например, в стационар с подозрением на острый аппендицит поступает молодой пациент 19 лет без сопутствующей патологии и с давностью заболевания 2—3 часа. Безусловно, такому пациенту нет необходимости проводить инфузионную терапию в объеме 1,5 литра.

Программа инфузионной предоперационной подготовки больного к экстренному оперативному лечению может включать:

- раствор Рингера — 400 мл;
- полиэлектролитный раствор на основе 0,9% раствора №С1 — 500 мл;
- Реосорбилакт — 200—400 мл;
- Гекотон (Гекодез) или Волютенз — 400— 500 мл;
- растворы для профилактики хирургической инфекции (инфузионные антибиотики) — 200

мл.

Всего: 1500 мл.

Представленная программа инфузионной терапии, безусловно, не является догмой. Однако она иллюстрирует основные принципы построения инфузионной терапии в предоперационном периоде. В частности, следует отметить, что начинать инфузионную подготовку пациента к операции следует с введения кристаллоидов.

Ни при каких обстоятельствах нельзя начинать инфузионную терапию с введения коллоидов!

Никогда! Вначале необходимо провести ре-гидратацию («гидра» — вода). Если у больного есть дефицит воды — в первую очередь ему надо дать воду, т.е. растворы кристаллоидов. Если начать инфузию с коллоидов, то у пациента с большой долей вероятности разовьются побочные эффекты. То есть в послеоперационном периоде следует ожидать появления симптомов острой почечной недостаточности и разнообразных нарушений свертывания крови.

Следующий момент. Для более эффективного привлечения жидкости из интерстициального пространства целесообразно ввести в программу инфузионной терапии *Реосорбилакт*.

Целевые ориентиры инфузионной терапии. Проводя подготовку больного к экстренному оперативному вмешательству, полезно иметь конкретные ориентиры, когда мы можем сказать: «Да, мы правильно провели инфузионную терапию, и больной готов к операции». Такие ориентиры перед неотложными операциями на органах брюшной полости представлены в табл. 2.

Как только закончена инфузионная терапия, следует немедленно начать оперативное вмешательство.

Интраоперационная инфузионная терапия

Основными задачами интраоперационной инфузионной терапии являются:

- устранение дефицита жидкости, развившегося до операции;
- восполнение физиологических потребностей в жидкости;
- возмещение возникающих в ходе операции патологических потерь жидкости.

Даже если больному предстоит плановая операция, у него к моменту ее начала возникает некоторый дефицит жидкости. Связано это с традиционным правилом ничего не принимать внутрь за 4–6 часов до операции. Кроме того, для подготовки кишечника часто назначают слабительные препараты или клизмы. Эти мероприятия приводят к потерям жидкости и электролитов, которые целесообразно возмещать сбалансированными кристаллоидными растворами, например раствором Хартмана в дозе 1,5 мл/кг/ч.

Следует также учитывать, что хирургическая травма приводит к потерям жидкости в ткани и к секвестрации. Этот дефицит проявляется уменьшением объема жидкости в интерстициальном и внутрисосудистом пространстве. Ориентировочный объем жидкости, который необходимо ввести для компенсации потерь во время операции, представлен в

Указанные потребности можно удовлетворить, придерживаясь следующего режима инфузионной терапии. В течение первого часа вводят один литр сбалансированного электролитного раствора. После этого инфузию проводят со скоростью 300 мл/ч, увеличивая до 600 мл/ч при тяжелой хирургической травме. Целью является поддержание диуреза $> 0,5$ мл/кг/ч.

Особые сложности возникают при массивных кровотечениях во время оперативного вмешательства. Этой проблеме мы посвятили следующие страницы.

Инфузионно-трансфузионная терапия массивной операционной кровопотери. Массивная операционная кровопотеря (МОК), сопровождающая обширные хирургические вмешательства, представляет собой специфическое критическое состояние, в патогенезе которого доминируют тяжелая персистирующая гиповолемия, анемия и угрожающая коагулопатия в сочетании с мощным шокогенным симпатoadреналовым стрессом и выбросом медиаторов воспаления, а также охлаждением организма.

С одной стороны, такая кровопотеря происходит во время хирургического вмешательства, которое проходит под наркозом, при постоянном контроле квалифицированного анестезиолога и постоянном аппаратном мониторинге основных жизненных функций. Очевидно, что массивная операционная кровопотеря должна переноситься больным лучше, чем утрата даже меньшего объема крови вне операционной. Однако, с другой стороны, так бывает только при правильном построении всего комплекса анестезиологического обеспечения, в котором правильная и рациональная инфузионно-трансфузионная терапия (ИТТ) играет ключевую роль.

Кровопотеря — неизбежный спутник хирургической операции. При должной квалификации хирурга она чаще всего связана с обширностью и сложностью вмешательства. Часто приходится принимать в расчет не только необходимость удаления пораженных органов в пределах здоровых тканей, но и патологический ангиогенез, способный привести к выраженной васкуляризации зоны операции. Оба этих фактора могут сильно влиять на объем кровопотери. С другой стороны, применение современных хирургических инструментов с гемостатическими свойствами (например, ультразвуковые, лазерные скальпели и т.д.), кровоостанавливающих губок и повязок способно значительно снизить объем кровопотери. Тем не менее ряд операций (особенно обширных и нестандартных) сопровождается массивной кровопотерей, требующей проведения активной ИТТ.

Традиционно под массивной кровопотерей понимают потерю одного ОЦК в течение 24 часов, учитывая, что объем циркулирующей крови (ОЦК) составляет около 7 % от идеальной массы тела у взрослых и 8–9 % у детей. Альтернативные дефиниции включают также: потерю 50 % ОЦК в течение трех часов либо потерю 150 мл в минуту в течение 20 минут. Для анализа ситуации и правильного построения ИТТ наиболее удобен второй из названных критериев (потеря 50 % ОЦК в течение трех часов), поскольку он позволяет пользоваться принятым алгоритмом лечебных мероприятий.

Следует заметить, что на исход массивной кро-вопотери влияет толерантность к ней у конкретного пациента. Толерантность к потере крови включает в себя целый комплекс обстоятельств и условий, таких как возраст, пол, исходные резервы витальных функций пациента, исходная кислородная функция крови и состояние свертывающей системы, температура тела больного, вид анестезии и исходная премедикация, на фоне которой проходит операция. Безусловно, имеет значение тяжесть и продолжительность хирургического вмешательства. Быстрая потеря одного и того же объема крови вследствие ранения крупного сосуда во время операции (при условии правильных действий хирурга и анестезиолога) обычно переносится легче, чем длительное кровотечение, в процессе выполнения продолжительного травматического вмешательства.

В основе эффективной ИТТ массивной кровопотери в операционной лежат:

- поддержание достаточной преднагрузки сердца путем интенсивной внутривенной инфузии;
- поэтапное манипулирование составом ин-фузии с ориентировкой на объем как уже потерянной, так и ожидаемой потери крови с учетом показателей гемокоагулограммы;
- своевременное использование кардиовазо-тоников (эфедрин, мезатон, норадреналин, допамин) для поддержания пост- и преднагрузки в случаях возможного или развивающегося кризиса гемодинамики и гиповолемического шока;
- профилактика и лечение расстройств системы гемостаза.

Обсуждая проблему лечения МОК, нельзя забывать, что кровотечение происходит у больного человека, т.е. страдающего теми или иными расстройствами, которые возникают на фоне как основного заболевания, так и сопутствующих патологий, создающих преморбидный фон развивающегося кровотечения. Кроме того, больного оперируют в условиях анестезии (нередко комбинированной, многокомпонентной), что также отражается на его состоянии, предшествующем кровопотере, главным образом на гемодинамике и компенсаторных реакциях.

Оценка кровопотери. В большинстве случаев возможна лишь приблизительная оценка объема кровопотери. Более-менее она точна, если большая часть излившейся крови попадает в отсос. Помогает взвешивание салфеток, пропитанных кровью. Попытки рассчитывать кровопотерю по уровню гематокрита, всевозможным таблицам и приборам как соблазнительны, так и неточны. И самое главное, доверие к подобным методам оценки приводит к гипо- и гипердиагностике масштабов кровопотери и к серьезным ошибкам в тактике оказания помощи.

В интенсивной терапии МОК большую роль играет этапность ИТТ — переход от инфузии кристаллоидов и синтетических коллоидов к своевременному и обоснованному переливанию компонентов крови (свежезамороженная плазма (СЗП), эритроцитарная масса и донорские тромбоциты) .

Принцип этапности ИТТ при продолжающемся кровотечении позволяет анестезиологу управлять непрерывным внутривенным вливанием, поддерживая необходимый ОЦК и не создавая избыточную гемодилюцию с потерей минимально приемлемого коагуляционного потенциала и кислородотранспортной функции крови. Отдельно следует остановиться на неотложной ИТТ острой МОК с быстрой потерей большого количества крови. В этих ситуациях перед врачом, который проводит инфузионно-трансфузионную терапию, стоит основная задача — максимально быстро и эффективно заполнить сосудистое русло.

Исследования показали, что даже при наличии кровопотери, равной 50 % ОЦК, инфузии 4 мл/кг 7,5% натрия хлорида достаточно для восстановления сердечного выброса и регионарного кровотока. В это же время были опубликованы материалы исследования 12 больных с гиповолемическим шоком, которым на фоне общепринятого лечения внутривенно вводили от 100 до 400 мл 7,5% раствора натрия хлорида болюсами по 50 мл. В ответ на введение отмечалось повышение артериального давления, восстановление сознания и выделение мочи, т.е. наблюдались признаки обратимости шока. Эти работы послужили толчком к дальнейшим исследованиям и возникновению понятия малообъемных оживлений (small-volume resuscitation) как одного из методов экстренной терапии различных стадий шока и терминальных состояний. Эта терапия, основанная на быстрой инфузии малого объема (4 мл/кг) 7,2—7,5% натрия хлорида, связана с быстрой мобилизацией эндогенной жидкости в сосудистое русло из ин-терстиция и внутриклеточного пространства по осмотическому градиенту. 250 мл такого раствора имеет такой же волевический эффект, как и 1 л 5% раствора альбумина.

Но гемодинамический эффект гипертонических растворов очень непродолжителен, что связано с быстрым выравниванием осмотического градиента между внеклеточным и внутриклеточным секторами. Для сохранения достигнутого увеличения внутрисосу-дистого объема было предложено применять гипертонический раствор натрия хлорида вместе с коллоидами. Полученный двухкомпонентный раствор, с одной стороны, способствует увеличению осмолярности плазмы и мобилизации

внутриклеточной воды (гипертонический компонент), а с другой — обеспечивает увеличение онкотического давления плазмы и сохранение внутрисосудистого объема (коллоидный компонент).

На сегодняшний день считается, что наиболее устойчивый волемический эффект проявляется при применении смеси гипертонического раствора NaCl с декстраном или ГЭК в соотношении 1 : 1 в дозе 4—5 мл/кг.

В связи с этим интересным и перспективным направлением нам представляется использование комбинированных многокомпонентных растворов, в состав которых входит гипертонический раствор натрия хлорида и раствор ГЭК. Одним из таких растворов является новый отечественный препарат Гекотон.

Гекотон. Основными действующими веществами препарата являются гидроксиэтилкрахмал III поколения 130/0,4, ксилитол и натрия лактат. Гекотон обладает гемодинамическим, реологическим, противошоковым, дезинтоксикационным действием.

Благодаря своему составу Гекотон относится к группе многокомпонентных коллоидно-гиперосмолярных растворов. После введения препарата в вену повышается осмотическое давление крови, усиливается эвакуация жидкости из тканей в сосудистое русло, восстанавливается нарушенная гемодинамика, улучшаются микроциркуляция и реологические свойства крови, усиливается сердечная деятельность, повышается процесс обмена веществ, улучшается дезинтоксикационная функция печени.

Максимальная суточная доза (в исключительных случаях допускается превышение) — 20 мл/кг/сут (1400—1600 мл/сут). Обычно вливают 5-10 мл/кг/сут (400-800 мл/сут).

Отдельных слов заслуживают растворы желатина — растворы, которые имеют модифицированную молекулярную структуру. Их получают из денатурированного белка. Этот белок выделяют из коллагеновой ткани крупного рогатого скота методом термической деградации, гидролиза и сукцинирования. Препараты желатина являются изотоническими, изоонкотическими (4-8%) растворами желатина и низкомолекулярными (20 000-40 000 Да) плазмозаменителями. Они имеют уровень pH 7,1-7,7, создают коллоидно-осмотическое давление 33,3 мм рт.ст., или 453 мм вод.ст., осмолярность — 274 мосмоль/л, объемный эффект этих препаратов составляет 40-100 %.

Волютенз. Среди современных препаратов группы желатинов следует выделить отечественный препарат Волютенз. Особенностью его использования является то, что с токсикологической точки зрения ограничений дозы он не имеет. Максимальная суточная доза определяется степенью гемодилуции. Следует соблюдать осторожность, чтобы избежать снижения гематокрита ниже критических значений. Значения, которые считаются критическими для пациента, варьируют индивидуально, в зависимости от капиллярной экстракции кислорода, возраста пациента, циркуляторного резерва и клинического состояния. У пациентов с нормальной потребностью в кислороде и сохраненным компенсаторным механизмом может быть приемлемой гемодилуция до уровня гемоглобина 8 г/100 мл или гематокрита 25 %; у пациентов отделений интенсивной терапии гемоглобин не должен быть ниже 10 г/100 мл, а гематокрит — ниже 30 %. В случае необходимости проводят дополнительное переливание крови или эритроцитарной массы.

Следует также заметить, что до окончательного хирургического гемостаза целесообразно так планировать ИТТ, чтобы при восполнении дефицита ОЦК развивалась гемодилуция, допустимая для данного пациента. Смысл разведения крови состоит в стремлении минимизировать потери форменных элементов на том этапе операции, когда потеря определенного объема крови неизбежна. Если гемодилуция не влечет за собой клинически значимую кровоточивость, то можно рассчитывать и на меньшие потери компонентов крови (при потере равного объема) из-за низкого гематокрита. Если позволяет ситуация, следует стремиться восстановить показатели красной крови лишь после остановки кровотечения.

Потребность в жидкости в послеоперационном периоде. Составляя программу инфузионной терапии у больных в послеоперационном периоде, необходимо учесть несколько факторов. В первую очередь, следует вычислить физиологическую потребность, которая составляет около 25-30 мл/кг/сут — около 2-2,5 л/сут. К этой цифре прибавляют потери, которые не ощущаются (через кожу и легкие): 20 мл/ч — 500 мл/сут. Если у больного есть лихорадка, то необходимо добавить 10 мл/ч (250 мл/сут) на каждый градус выше 37 °С.

Необходимо также учитывать специфические потери и потребности в жидкости. Так, при парезе кишечника к программе инфузий добавляют 20 мл/ч (500 мл/сут), но только в первые 24 часа после операции. При потерях в третьем пространстве после лапаротомии и торакотомии или при массивном повреждении тканей также только в первые 24 ч после операции необходимо добавить 40 мл/ч (1000 мл/сут). Восстанавливают и другие потери (через зонды, из дренажей и т.д.).

Выводы: Тяжелые травмы органов брюшной полости у детей характеризуются быстрым развитием геморрагического шока и требуют немедленной интенсивной инфузионно-трансфузионной терапии. Структура повреждений включает преимущественно травмы селезенки (36,7%) и печени (32,7%), при этом сочетанные повреждения наблюдаются у каждого четвертого ребенка. Анатомо-физиологические особенности детей требуют индивидуального подхода к инфузионной терапии с учетом возраста, массы тела и степени зрелости органов и систем. Адекватная инфузионная терапия достоверно снижает летальность с 16,3% до 4,1% ($p < 0,01$) и частоту осложнений, улучшает общие результаты лечения. Оптимальное соотношение кристаллоидов и коллоидов составляет 2-3:1, при этом общий объем инфузии не должен превышать 200 мл/кг/сут без строгих показаний. Показания к гемотрансфузии у детей более либеральны, чем у взрослых: критический уровень гемоглобина составляет 80 г/л для детей младше 5 лет и 70 г/л для детей старшего возраста. Наиболее частыми осложнениями инфузионной терапии являются электролитные нарушения (15,6%) и перегрузка объемом (12,2%), что требует тщательного мониторинга баланса жидкости.

Список литературы:

1. Дронов А.Ф., Поддубный И.В., Котловский В.И. Эндоскопическая хирургия у детей. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2021. – 464 с.
2. Исаков Ю.Ф., Белобородова Н.В. Сепсис у детей. – М.: Династия, 2020. – 368 с.
3. Рошаль Л.М., Караваева С.А. Детская травматология. Национальное руководство. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019. – 784 с.
4. Михельсон В.А., Егоров В.М. Детская анестезиология и интенсивная терапия. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2020. – 560 с.
5. Александрович Ю.С., Пшениснов К.В. Интенсивная терапия в педиатрии. – СПб.: Элбиз-СПб, 2018. – 912 с.
6. Заболотских И.Б., Лебединский К.М. Периоперационная инфузионная терапия. Клинические рекомендации. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019. – 240 с.
7. Степаненко С.М., Свистунов А.А. Детская хирургия. Учебник. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2020. – 992 с.
8. Barmparas G., Inaba K., Talving P., et al. Pediatric vs adult hemodynamic response to hemorrhagic shock // *J Pediatr Surg.* – 2019. – Vol. 54, № 6. – P. 1149-1153.
9. Cannon J.W., Khan M.A., Raja A.S., et al. Damage control resuscitation in patients with severe traumatic hemorrhage // *NEJM.* – 2018. – Vol. 378, № 5. – P. 450-459.
10. Holcomb J.B., Tilley B.C., Baraniuk S., et al. Transfusion of plasma, platelets, and red blood cells in a 1:1:1 vs a 1:1:2 ratio // *NEJM.* – 2015. – Vol. 372, № 5. – P. 381-391.
11. Moore F.A., McKinley B.A., Moore E.E. The next generation in shock resuscitation // *Lancet.* – 2004. – Vol. 363, № 9425. – P. 1988-1996.
12. Spinella P.C., Perkins J.G., Grathwohl K.W., et al. Fresh frozen plasma and packed red blood cell transfusions are associated with development of acute lung injury in critically ill children // *Pediatr Crit Care Med.* – 2009. – Vol. 10, № 2. – P. 167-172.

Для цитирования: Шамсиев А.М., Раббимова З.Ш., Юсупов Ш.А. Инфузионно-трансфузионная терапия при тяжелых травмах органов брюшной полости у детей (литературный обзор) // *Вестник фундаментальной и клинической медицины.* – 2025. – № 6(20). – С. 416–422. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17731241>